

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC)

Strategies for stroke prevention

Manuela Guerra Pacífico de Aguiar - Unigranrio
Elaine Mulgrabi Silva Martins - Facimpa
Vladimir Magalhães Seixas Neto - Afya Palmas
Leticia D'Almeida Ubirajara - Afya Garanhuns
Paulo Henrique Costa de Bessa - FESAR
Cristyan Pantaleão Gandolfo - FESAR
Miriam Linhares Tavares - Iesvap
Heitor de Carvalho Tolêdo - Afya Palmas

Introdução: O Acidente Vascular Cerebral (AVC), também conhecido como derrame, é uma emergência médica que pode levar a incapacidades graves ou até mesmo à morte. A prevenção é a melhor abordagem para reduzir a incidência de AVC e envolve a identificação de fatores de risco e a implementação de estratégias de estilo de vida saudável. **Materiais e Métodos:** Foi realizada uma revisão de literatura entre 2018 e 2023 nas bases de dados PubMed, SciELO e LILACS. Os descritores utilizados foram “AVC”, “prevenção” e “fatores de risco”. Foram incluídos artigos originais, revisões sistemáticas e estudos observacionais que abordassem a identificação, evolução e prevenção do AVC. Publicações sem metodologia clara foram excluídas. **Resultados e Discussão:** Os principais fatores de risco para o AVC incluem hipertensão arterial, tabagismo, diabetes mellitus, dislipidemia, sedentarismo e obesidade. A prevenção do AVC na APS envolve o controle da pressão arterial, encorajamento ao cessar do tabagismo, gestão do diabetes, promoção da atividade física, educação sobre alimentação saudável e monitoramento regular. O diagnóstico precoce e o manejo adequado dos fatores de risco são essenciais para prevenir complicações e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. **Conclusão:** A prevenção do AVC na APS é fundamental para reduzir a incidência e os impactos dessa doença grave. A abordagem multidisciplinar e contínua, com foco na educação em saúde e no apoio ao paciente, é crucial para alcançar esses objetivos.

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, fatores de risco, prevenção, atenção primária à saúde.

REFERÊNCIAS

SALES, Maria Ruth Brandão. Construção de uma tecnologia voltada para o manejo inicial de pacientes acometidos por acidente vascular cerebral. **Revista de Administração em Saúde**, v. 21, n. 84, 2021.

JÚNIOR, José Amarildo Avanci et al. Avaliação sistemática dos preditores de acidente vascular cerebral em pacientes com doença arterial periférica. **Studies in Health Sciences**, v. 5, n. 2, p. e3895-e3895, 2024.